

SHAXSIY INVESTITSIYA HISOBVARAG’I OCHISH AMALIYOTINING MAMLAKATIMIZ KAPITAL BOZORINI RIVOJLANISHIGA TA’SIRI

Elmirzayev Samariddin Eshkuvatovich

O‘zbekiston Respublikasi bank – moliya akademiyasi Investitsiyalar va kapital bozori kafedrasini mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamiyev Shohruh Shakar o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi bank – moliya akademiyasi magistratura bosqichi tinglovchisi

Annotatsiya: Bugungi kunda fond bozori rivojlangan mamlakatlarda mablag‘lar aylanmasi yalpi ichki mahsulotga nisbatan ancha yuqori qiymatni tashkil etsada, mamlakatimizda ushbu ko‘rsatkich pastligicha qolmoqda. Bundan 5 yil avval O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2019 yil 7 oktabrda fond bozorini rivojlantirish masalalariga bag‘ishlangan yig‘ilishda ushbu holatga alohida to‘xtalib o‘tgan edi. Jumladan: “Fond bozoridagi aksiyalarning jami qiymati 25 trillion so‘m bo‘lib, yalpi ichki mahsulotga nisbatan 6 foizga ham yetmaydi. Bu ko‘rsatkich Singapurda 188 foiz, Malayziyada 112 foiz, Rossiyada 34 foizni tashkil etadi.

Shu bois 2020-2025-yillarda fond bozorini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish rejalashtirilgan. Erkin muomaladagi jami qimmatli qog‘ozlarning yalpi ichki mahsulotga nisbatini 2025-yil oxirigacha kamida 10-15 foizga yetkazish mo‘ljallangan.”⁵

Ushbu yig‘ilishda belgilangan vazifalarning tadrijiy davomi sifatida bir nechta me‘yoriy huquqiy hujjatlar qabul qilindi, kapital bozori rivojlangan xorijiy mamlakatlar tajribasi tadqiq qilingan holda O‘zbekistonga iqtisodiyotiga moslashtirilgan holda amaliyotga joriy etish yuzasidan tegishli amaliy ishlar amalga oshirildi. 2023 yilda 3 ta yirik aksiyadorlik jamiyatlari “UzAuto Motors” AJ, “O‘zbekinvest Eksport – Import Sug‘urta Kompaniyasi” AJ va “O‘zbektelekom” AK

⁵ Fond bozorini rivojlantirish masalalari muhokama qilindi <https://president.uz/oz/lists/view/2913>

kabi kompaniyalarning IPO amaliyotlari amalga oshirildi. Shuningdek, ikkilamchi aksiyalar bozorida ham sezilarli o'sishga erishish yuzasidan tegishli ishlar amalga oshirildi.

Kalit so'zlar: globallashuv, kapital bozori, qimmatli qog'ozlar bozori, shaxsiy investitsiya hisobvarag'i, shaxsiy pensiya hisobvarag'i, shaxsiy jamg'arma hisobvarag'i, yagona depozitar hisobvara, “tartibga solish qumdoni” maxsus rejimi, broker, investitsiya vositachisi, daromad solig'i.

Kirish.

Jahonda mamlakatlar iqtisodiyoti rivojlanishida ichki investitsion siyosat va kapital bozori salohiyati muhim o'rin tutadi. Albatta iqtisodiy siyosatda har qanday yangilik amaliyotga joriy etilishida dastlab me'yoriy – huquqiy asos yaratilishi talab etiladi. Globallashuvning bugungi davrida iqtisodiy siyosiy islohotlar amalga oshirishda keng jahon tajribasini o'rgangan holda qonunchilik me'yorlarini yaratish yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekistonda kapital bozori yanada rivojlanishi, jahon moliya tizimiga chuqur integratsiyasi hamda milliy kapital bozorining aholi orasida jozibadorligini oshirish maqsadida bir qator qonun va qonunosti hujjatlari qabul qilingan. O'zbekistonda qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish sohasidagi bosh me'yoriy – huquqiy hujjat 2008 yil 22 iyulda 122 son bilan ro'yxatdan o'tgan “Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida”gi qonunni alohida ta'kidlab o'tishimiz lozim. Ushbu qonun 64 moddadan iborat bo'lib, unda qimmatli qog'ozlar turlari, emissiya qilish tartibi, joylashtirish shartlari, savdo qilish tartibi, ishtirokchilari, ishtirokchilarning vakolati, huquq va majburiyatlari belgilab o'tilgan.

2023 yil 2 sentabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kapital bozorini rivojlantirishning qo'shimcha chora tadbirlari to'g'risida”gi PQ-291 sonli prezident qarorida “Qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariysi” AJ faoliyati isloh etilishi, aholining bo'sh mablag'larini investitsiyaviy faoliyatga jalb etishni rag'batlantirish, minoritar aksiyadorlar huquqlarini himoya qilish yuzasidan qo'shimcha chora tadbirlar, chet ellik investorlar uchun bir qator jozibador sharoit yaratuvchi “Tartibga solish qumdoni” maxsus rejimi, 2023 – 2025 yillarda kapital bozorini rivojlantirish bo'yicha “yo'l xaritasi”ga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu

qarorning izchil davomi sifatida, keng jahon tajribasiga tayangan holda 2024 yil 15 iyunda “Shaxsiy investitsiya hisobvarag’ini ochish va undagi mablag’larning hisobini yuritish tartibi to’g’risida”gi 331 sonli nizom qabul qilingan. Mazkur nizomda fuqarolar shaxsiy investitsiya hisobvarag’ini ochish natijasida ega bo’ladigan soliq imtiyozlari va boshqa yengilliklar to’g’risida batafsil to’xtalib o’tilgan.

Natijalar.

“Shaxsiy investitsiya hisobvarag’i – mijozning qimmatli qog’ozlari va mablag’lari hisobini yuritish uchun investitsiya vositachisi tomonidan ochiladigan hisobvaraqlar.”⁶

Shaxsiy investitsiya hisobvarag’i broker hisobvarag’ining alohida turi bo’lib, yuridik hujjat bilan belgilangan, ma’lum shartlarga, asosan imtiyozlarga ega bo’lgan maxsus hisobvaraqlar sifatida qayd etib o’tish mumkin.

Bu kabi hisobvaraqlar ochish imkoniyati hukumat tomonidan fuqarolar mablag’ jamgarishi hamda investitsiya faoliyati bilan shug’ullanishini rag’batlantirish maqsadida amaliyotga tadbiiq etiladi. Albatta, jahonda alohida shartli hisobvaraqlar ochish amaliyoti ko’plab davlatlarda uzoq davrlardan buyon qo’llanib kelinmoqda. Quyida kapital bozori sohasida yetakchi mamlakatlar tajribasini ko’rib chiqamiz.

Dastlab kapital bozori yuqori darajada taraqqiy etgan davlatlar AQSh, Buyuk Britaniya va mamlakatimizning asosiy iqtisodiy savdo hamkorlaridan biri Rossiya davlatlarida joriy etilgan bu turdagi hisobvaraqlar to’g’risida to’xtalib o’tamiz.

AQShda ushbu turdagi hisobvaraqlar sifatida ShPH - shaxsiy pensiya hisobvarag’i (Individual Retirement Account – IRA) amalda hisoblanadi. 1978 yildagi Soliq yig’imlari to’g’risidagi qonunda (The Revenue Act of 1978) soliq to’languncha daromadni soliqdan ozod qilingan ma’lum to’lovlarga o’tkazish huquqi berilgan. Ushbu qonun natijasida ko’plab fuqarolar ish haqini jamg’arma hisobvaraqlarga o’tkazishni boshlagan bo’lsada, uning statistikasi 1984 yildan boshlabgina yuritila boshlandi. AQSh soliq kodeksida shaxsiy pensiya hisobvarag’i 401 raqamda qayd

⁶ Vazirlar Mahkamasining 2024 yil 13 iyundagi 331 sonli qaroriga asosan qabul qilingan “Shaxsiy investitsiya hisobvarag’ini ochish va undagi mablag’larning hisobini yuritish tartibi to’g’risida”gi nizom

etilganligi sababli 401 (k) kabi ham nomlanadi. Hisobvaraq egasi aksiya fondi, obligatsiya fondi, hej fond yoki obligatsiya va aksiya nisbati tegishlicha taqsimlangan maxsus fondga joylashtirish huquqiga ega bo’ladi. Amaliyotda yirik tashkilotlar barcha xodimlari mablag’lari yagona jamg’armaga birlashtirilgan holda kengash a’zolari saylangan holda ular tomonidan boshqariladi.

Hozirgi kunda shaxsiy pensiya hisobvarag’ining 4 turda mavjud:

1. An’anaviy shaxsiy pensiya hisobvarag’i
2. Roth shaxsiy pensiya hisobvarag’i
3. Shaxsiy pensiya hisobvarag’ining oddiy rejasi
4. Xodimning soddalashtirilgan rejadagi shaxsiy pensiya hisobvarag’i

An’anaviy shaxsiy pensiya hisobvarag’ini yoshi 70 yosh 6 oydan katta bo’lmagan barcha rezidentlar ochishi mumkin.

Roth shaxsiy pensiya hisobvarag’i – 1989 yilda ushbu jamg’arma turini taklif etgan senator Uilyam Roth (William Roth) nomi bilan atalgan bo’lib, uning asosiy farqi jamg’armadan soliq olinsada foizli daromadlar soliqqa tortilmaydi. 2024 yilda jamg’armaga yo’naltirish mumkin bo’lgan mablag’ limiti 50 yoshgacha bo’lgan shaxslar uchun 7 000 AQSh dollari, 50 yoshdan kattalar uchun 8 000 AQSh dollarini tashkil etadi.

Shaxsiy pensiya hisobvarag’ining oddiy rejasi kichik korxonalar xodimlari (xodim soni 100 tagacha) yoki o’zini o’zi band qilgan shaxslar tomonidan qo’llaniladi. Minimum limit 5 000 AQSh dollari bo’lib, 50 yoshgacha bo’lganlarga maksimum limit 16 000 AQSh dollari, 50 yoshdan kattalar uchun maksimum limit 19 500 AQSh dollarini tashkil etadi.

Xodimning soddalashtirilgan rejadagi shaxsiy pensiya hisobvarag’i (SEP IRA–Simplified employee plan individual retirement arrangement) ish beruvchi yoki o’zini o’zi band qilgan tomonidan ochiladi. Bunda ish beruvchi ushbu hisobvaraqqa o’tkazilgan mablag’lar bo’yicha soliq hisoblashda chegirmaga ega bo’ladi. O’tkaziladigan mablag’ ish haqiga foiz nisbatda bog’langan hamda foiz barcha xodim uchun bir xil belgilanadi. Xodim pensiya yoshiga yetganda mablag’lar yechib olinishida daromad solig’i hisoblanadi. Bu jamg’armaning qulayligi hisobraqamga

mablag' o'tkazilgan yilda solikli daromaddan chegirib qolinishi hamda o'tkaziladigan mablag' limitlarining boshqa shaxsiy pensiya hisobvarag'i turlaridan ko'ra sezilarli darajada yuqoriligi hisoblanadi. Ya'ni AQShning soliq nazorati tashkiloti Ichki daromad xizmati (Internal revenue services) sayti www.irs.gov sayti ma'lumotiga asosan 2024 yilda limit 69 000 AQSh dollari miqdorida belgilangan bo'lib, shuningdek ish haqining 25 %idan ortiq bo'lmagan qismini o'tkazishga ruxsat beriladi. Shu sababdan yuqori daromad oluvchi shaxslar katta daromad uchun soliqqa tortilmaslik uchun ushbu jamg'armaga mablag' o'tkazishni ma'qul ko'radi.

Bu turdagi jamg'arma hisobvarag'i ochish uchun xodimga quyidagi talablar qo'yiladi:

1. 21 yoshga to'lgan bo'lishi lozim.
2. Oxirgi 5 yilda kamida 3 yil ushbu tashkilotda ishlagan bo'lishi talab etiladi.
3. 650 AQSh dollaridan kam bo'lmagan miqdorda kompensatsiya olgan bo'lishi lozim.

Buyuk Britaniyada rezident uchun shaxsiy jamg'arma hisobvaraqlar (Individual savings account) nomli investitsiya hisobvaraqlari ko'zda tutilgan. Jamg'armaga o'tkazilgan mablag'dan daromad solig'i olinmaydi. Shaxsiy jamg'arma hisobvaraqlarining hozirgi kunda 4 turi mavjud:

1. Naqd shaxsiy jamg'arma hisobvaraqlar (Cash ISA)
2. Obligatsiya va aksiya shaxsiy jamg'arma hisobvaraqlar (Stocks and shares ISA)
3. Innovatsion moliya shaxsiy jamg'arma hisobvaraqlar (Innovative finance ISA)
4. Umrbod shaxsiy jamg'arma hisobvaraqlar (Lifetime ISA)

Jamg'armaga mablag' o'tkazilishida eng yuqori miqdor sifatida Buyuk Britaniya soliq nazorati tashkiloti Hazrati oliylarining G'aznachiligi (His majesty's treasury) sayti - www.gov.uk ma'lumotlarida 20 000 funt sterling etib belgilangan. Rezident jismoniy shaxslarda 6 apreldan 5 aprelgacha bo'lgan moliya yili davomida jami 20 000 funt sterlinglik limit doirasida 4 ta turdagi jamg'armaga mablag' o'tkazish

imkoniyati mavjud. Bunga qo'shimcha alohida 5 000 funt sterling Buyuk Britaniya kompaniyalariga investitsiya sifatida o'tkazilishi mumkin.

Naqd shaxsiy jamg'arma hisobvaraqlar (Cash ISA) – asosan banklar va qurilish kompaniyalari tomonidan taklif qilinadi, omonatlar kabi ishlaydi. Moliya Xizmatlarini Qoplash Tuzilmasi (Financial Services Compensation Scheme (FSCS)) bo'yicha 85 000 funtgacha bo'lgan himoyalangan omonatlar hisoblanadi. Ushbu jamg'arma turiga omonat qo'yilganda mablag'larni olishdan 15 kun oldin ariza berish zarur bo'lib, kelishilgan muddatdan oldin mablag' olinganda jarima sifatida foiz olib qolinadi.

Obligatsiya va aksiya shaxsiy jamg'arma hisobvaraqlar (Stocks and shares ISA) – quyidagi ishonchli investitsiyalarga sarflanishi mumkin bo'lgan jamg'arma hisobvaraqlar:

1. Naqd pul – omonat.
2. O'tkazma qimmatli qog'ozlarga jamoaviy investitsiyalash bo'yicha majburiyatlar (UCITS - Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) talablariga javob beradigan Trast uyushmalari hamda jamoaviy investitsiya kompaniyalari.
3. Yevrobondlar, davlat va korporativ obligatsiyalar

Ushbu qimmatli qog'ozlarga investitsiya qilinganda mablag'larni olishdan 30 kun oldin ariza berish zarur bo'lib, kelishilgan muddatdan oldin mablag' olinganda jarima sifatida foiz olib qolinadi.

Innovatsion moliya shaxsiy jamg'arma hisobvaraqlar (Innovative finance ISA) 2016 yil 6 aprelda amaliyotga kiritilgan bo'lib, yuqoridagi investitsiya turlariga birmuncha o'xshash hisoblanadi. Ya'ni soliq imtiyoziga ega hamda qimmatli qog'ozlarga sarflash mumkin hisoblanadi. Bunda asosiy farq Moliyaviy nazorat boshqarmasi (Financial Conduct Authority) ro'yxatidan o'tgan teng huquqli a'zolarining jamoaviy tenghuquqli kreditlash platformalari orqali moliyalashtirishga ruxsat berilgan. Amaliyotga joriy etilganda mavjud barcha platformalar bloklangan va qayta ro'yxatdan o'tish talab qilingan. Natijada faqatgina 8 ta platforma fuqarolardan Innovatsion moliya shaxsiy jamg'arma hisobvaraqlarga mablag' olish

huquqini qo'lga kiritgan bo'lsa 86 ta platforma arizasi ko'rib chiqish holatida qoldirilgan.

Umrbod shaxsiy jamg'arma hisobvaraqlar (Lifetime ISA) 2017 yil 6 aprelda amaliyotga joriy etilgan bo'lib, uy xaridi yoki pensiyaga chiqqanda foydalanish mumkin bo'lgan 4 000 funtgacha bo'lgan investitsion jamg'arma hisoblanadi. Ushbu hisobvaraqlarni 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan fuqarolar ochishi mumkin. Uy xaridi uchun 1 000 funtgacha bo'lgan, jami investitsiya jamg'armasining 25%iga teng davlat tomonidan bonus berilishi ko'zda tutilgan. 50 yoshdan keyin uy xaridi uchun bonus o'z kuchini yo'qotadi. 60 yoshdan o'tgandan keyin pensiyaga chiqishda 25 % davlat bonusi qayta tiklanadi, shuningdek, kasallik sababli shifokor tomonidan 1 yilgacha umri qolganligi to'g'risida diagnozga ega bo'lgan fuqarolarga har qanday yoshda hukumat bonusi, investitsiya qaytimi yoki foizlari bilan barcha mablag'ni yechib olishga ruxsat beriladi. Bunda jarima undirilmaydi. Boshqa hollarda 25 % miqdorida jarima hisoblab qolinadi.

Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqadiki Buyuk Britaniya fuqarosi dastlabki 3 turdagi jamg'arma uchun 20 000 funt hamda Umrbod jamg'arma hisobvarag'i uchun 4 000 funt jami 24 000 funtgacha mablag' soliqdan holi jamg'arma qilish imkoniyati mavjud.

Rossiya Federatsiyasida 2015 yil 1 yanvarda Shaxsiy investitsiya hisobvarag'i (Индивидуальный инвестиционный счет) nomi bilan qimmatli qog'ozlarga investitsiya kiritishda imtiyozli shartlarda hisobvaraq ochish amaliyoti joriy etildi. Hisobvaraq 3 yildan ortiq muddatga, 1 000 000 rublgacha yillik badal to'lash imkoniyati bilan Rossiya Federatsiyasi fuqarolari yoki soliq rezidentlari tomonidan ochilishi mumkin. Ushbu hisobvaraqlarning faqat Rossiya rublida ochilishi mumkin bo'lib, 2 ta turi mavjud.

1 turda yil davomida hisobvaraqlarga o'tkazilgan mablag'lar bo'yicha 13 %li soliq imtiyozi moliya yili yakunida qo'llaniladi. Qimmatli qog'ozlar savdosidan topilgan daromad soliqqa tortiladi. Qimmatli qog'ozlar savdosida ishtirok etish yoki mablag'ni hisobvaraqlarda saqlab qo'yish hisobvaraq egasi uchun ixtiyoriy hisoblanadi.

2 turda hisobvaraqdagi mablag'lar hisobiga qimmatli qog'ozlar savdosidan topilgan daromad soliqqa tortilmaydi. Hisobvara qimmatli qog'ozlar savdosida faol ishtirok etishi zaruriy shart hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2024 yil 13 iyunda 331 sonli qaroriga asosan “Shaxsiy investitsiya hisobvarag'ini ochish va undagi mablag'larning hisobini yuritish tartibi to'g'risida”gi Nizom qabul qilingan.

Nizomga asosan shaxsiy investitsiya hisobvarag'iga o'tkazilgan mablag'lar uchun daromad solig'i bazasidan chegirib qolinadi. Daromad solig'i imtiyozi o'tkazilgan mablag'lar shaxsiy investitsiya hisobvarag'ida 12 oy davomida saqlangandanda amal qiladi. Qimmatli qog'ozlarga investitsiya qilishdan ishlab topilgan daromadga soliq imtiyozi qo'llanilmaydi va hisoblangan soliq investitsiya vositachisi tomonidan soliq organiga o'tkazib berilgan holda sof daromad mijoz hisobvarag'iga o'tkazib beriladi. Shaxsiy investitsiya hisobvarag'i faqatgina mahalliy qimmatli qog'ozlar bozorida muomalaga chiqarilgan qimmatli qog'ozlar xaridi va sotishda foydalanilishi mumkin. Ushbu nizomda quyidagilar ko'zda tutilgan:

1. Shaxsiy investitsiya hisobvarag'i ochilishi va yuritilishi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi tomonidan belgilanadigan yagona depozitar hisobi va hisoboti qoidalariga muvofiq amalga oshiriladi.

2. Shaxsiy investitsiya hisobvarag'i ochish uchun investitsiya vositachisiga jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya hisobvarag'ini aks ettirilgan arizani hamda shaxsni tasdiqlovchi hujjatni taqdim etadi.

3. Investitsiya vositachisi bir kun ichida shaxsiy investitsiya hisobvarag'ini ochadi.

4. Investitsiya hisobvara q shartnomasi hisobvara q egasi va investitsiya vositachisi o'rtasida 1 yil muddatga tuziladi.

5. Shaxsiy investitsiya hisobvarag'ini investitsiya vositachisi masofadan identifikatsiya qilish orqali ochishi va xizmat ko'rsatishi mumkin.

6. Mijoz faqatgina 1 ta shaxsiy investitsiya hisobvarag'iga ega bo'lishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining 2024 yil yanvar iyun oylaridagi o'rtacha oylik ish haqlari to'g'risidagi hisobotida respublikamizdagi o'rtacha nominal ish haqi miqdori 5 092 200 so'mni tashkil etgan bo'lib, bunda 3 135 049 nafar fuqarolarning nominal ish haqlari hisobga olinganligi qayd etib o'tilgan. Bundan kelib chiqadiki, ish haqi shaklidagi bir oylik aholi daromadi 15 964,30 mlrd.so'mni, ya'ni boshqacha aytganda o'tgan 6 oylik ish haqi daromadlari Respublika miqyosida 95 785,78 mlrd.so'mdan iborat. Shuningdek, 2024 yil yanvar iyun oylarida O'zbekiston Respublikasida jami aholi daromadlari 399,2 trln.so'mni tashkil etadi. Quyida Toshkent Respublika fond birjasida so'nggi yillarda amalga oshirilgan bitimlar hajmi ko'rsatilgan.

Yil	Bitimlar soni	Bitimlar hajmi, mlrd so'm
2020	36 062	578,15
2021	71 489	1 260,51
2022	80 723	4 816,21
2023	411 870	2 712,75
2024 1 yarimyillik	246 286	444,98

www.uzse.uz ma'lumotlari

O'zbekiston aholisining 2024 yil birinchi yarim yillikdagi ish haqi daromadlarining 1 foizi qimmatli qog'ozlar bozoriga jalb qilinsa 957,8 mlrd.so'mga, yoki 215 foizga oshirish imkoniyati mavjud. Shuningdek, aholining jami yarim yillik daromadning 1 foizi qimmatli qog'ozlar bozoriga kiritilganda 3 992 mlrd.so'mga yoki 897 foizga oshirilishi mumkin.

Xulosa. Tahlillar natijasi shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda qimmatli qog'ozlar bozori qo'shimcha kapital kiritishda yuqori salohiyatga ega hisoblanadi. Aholi daromadlarining atigi bir foizi qimmatli qog'ozlarga investitsiya qilinishi ham mamlakatimiz qimmatli qog'ozlar bozorida aylanmalarni ancha jonlantirishi aniq.

Qimmatli qog'ozlar bozori sohasida yetakchi davlatlar tajribasidan ma'lumki shaxsiy investitsiya hisobvarag'iga o'tkaziladigan mablag'lar bo'yicha limit belgilangan bo'lib, yuqorida ko'rib chiqqanimiz 3 ta davlatda turlicha darajada soliq imtiyozi ya'ni mamlakat qimmatli qog'ozlar bozori rivojlanish darajasi, aholining

unga qiziqish darajasidan kelib chiqib turlicha imtiyozlar qo'llanilgan. Shundan kelib chiqqan holda, yurtdoshlarimiz uchun qimmatli qog'ozlar bozori jozibadorligini yanada oshirish maqsadida qimmatli qog'ozlar oldi sotdisidan olingan daromad keyingi yilda yana qimmatli qog'ozlar bozoriga investitsiya qilinsa soliq imtiyozi qo'llanilsa aholi daromadlarini yanada oshirishda muhim rol o'ynagan bo'lardi.

Uning mamlakatimiz va jamiyatimiz ijtimoiy hayotiga ijobiy ta'siri ham yuqori. Jumladan, qimmatli qog'ozlar bozori tavakkalchilikka asoslangan o'yinlar, avtomobil bozori hamda ko'chmas mulk bozoridagi spekulyativ operatsiyalardan daromad topishdan ko'ra xavfsiz bo'lib, aholi moliyaviy savodxonlik darajasini oshishiga ham olib keladi. Shuningdek, yuqori daromad oluvchilarning daromad solig'i to'lash imtiyozini suiiste'mol qilishini oldini olsih maqsadida yillik badal miqdoriga maksimal limit joriy etilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Hozirda mamlakatimizda jamg'arib boriladigan pensiya tizimi davlat tomonidan Moliya Vazirligining Pensiya jamg'armasi orqali nazorat qilinadi. Yuqorida ko'rib chiqilgan AQSh tajribasida ko'rib o'tilganidek xususiy pensiya jamg'armalari ochilishiga ruxsat berilgan holda, ixtiyoriy pensiya jamg'armasi hisobvarag'iga mablag'lar o'tkazilishi va uni tavakkalchilik darajasi past bo'lgan qimmatli qog'ozlar – obligatsiyalar, davlat qimmatli qog'ozlari yoki yevrobondlarga investitsiya qilish imkoniyati yaratilishi aholining kapital bozorida ishtirok etishiga qo'shimcha rag'bat yuzaga kelishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. 2024 yil 15 iyundagi “Shaxsiy investitsiya hisobvarag'ini ochish va undagi mablag'larning hisobini yuritish tartibi to'g'risida”gi 331 sonli nizom
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy sayti – www.president.uz
3. Investitsiya bo'yicha xalqaro portal - www.investopedia.com
4. AQSh Soliq boshqarmasi sayti - www.irs.gov
5. Buyuk Britaniya soliq nazorat organi Hazrati oliylarining G'aznachiligi sayti www.gov.uk
6. Rossiya Federatsiyasi Federal Soliq Xizmati sayti – www.nalog.gov.ru
7. Internet - ensiklopediya - en.wikipedia.org